

Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society

Sekcija za kliničku farmakologiju „dr Srđan Đani Marković“
Section of Clinical Pharmacology „dr Srđan Đani Marković“

Organizuju nacionalni kongres
Organize the National congress

XV NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XV WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

23. - 24. decembar 2023.
December 23th - 24th, 2023

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**
Beograd, 23. - 24. decembar 2023.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2023

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Prof. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2023

Tiraž

150 primeraka

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)

615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (15 ; 2023 ; Београд)

Zbornik sažetaka [Elektronski izvor] = Book of abstracts / XV Nedelja bolničke kliničke farmakologije, Beograd, 23. - 24. decembar 2023. = XV Week of the Hospital Clinical Pharmacology, December 23th - 24th, 2023 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana A. Kastratović - Maca] ; [organizator] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju "dr Srđan Đani Marković" = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology "dr Srđan Đani Marković".

- Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković", 2023 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković"). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-160-6

a) Клиничка фармакологија -- Апстракти

b) Фармакотерапија -- Апстракти

COBISS.SR-ID 133682185

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije pod akr. br. A-1-2226/23 kao nacionalni kongres za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare. Broj bodova: predavači 12, usmena prezentacija 9, poster prezentacija 7, pasivno učešće 6.

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prof. dr **Ljubica Đukanović**, Predsednik Akademije medicinskih nauka SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Dragan Milovanović**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija

Nacionalni kongres XV Nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official National Congress languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na nacionalnom kongresu: srpski i engleski ravnopravno.

Efekti COVID-19 na pacijente sa dijabetesom u Srbiji: studija preseka

Milana M. Vuković¹, Jelena N. Jovičić Bata¹, Mladena N. Lalić-Popović^{1,2}, Nemanja B. Todorović¹, Dunja M. Vesković^{3,4}

¹ Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

² Centar za medicinsko-farmaceutska istraživanja i kontrolu kvaliteta (CEMFIK), Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

³ Klinika za kožno-venerične bolesti, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija

⁴ Katedra za dermatovenerološke bolesti, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Dijabetes (diabetes mellitus - DM) predstavlja značajan izazov za javno zdravlje u Srbiji i širom sveta, a o potencijalno povećanoj ranjivosti pacijenata sa DM tokom pandemije koronavirusa se često diskutuje.

Kako bi se ispitali neki od efekata COVID-19 na pacijente sa DM u Srbiji, sprovedena je onlajn opservaciona studija preseka u februaru 2022. godine. U studiji je učestvovalo 422 odraslih pacijenata sa dijabetesom tipa 1 i tipa 2 koji žive u Srbiji.

Od ukupnog broja ispitanika, oko pola je imalo COVID-19 (54,0%). Ukupno, 37,2% se osećalo uznemirenim zbog COVID-19 (odgovarajući sa “da, donekle” ili “da, veoma” na 5-stepenoj Likertovoj skali). Žene su se osećale više uznemirenim od muškaraca ($p < 0,001$). Nije bilo statistički značajne razlike u samoprocenjenoj uznemirenosti između različitih starosnih grupa. Mnogi učesnici (43,1%) su izjavili da nisu obavili neophodne medicinske preglede tokom 2021. godine kao proteklih godina. Većina je prijavila uskraćenost za neku od usluga zdravstvenog sistema (76,9%), tačnije nemogućnost zakazivanja pregleda kod lekara specijaliste (46,4%), odložen/otkazan pregled lekara specijaliste (29,9%), nemogućnost zakazivanja pregleda kod lekara opšte prakse (23,2%), odloženu/otkazanu hiruršku intervenciju (6,2%) i ostalo (7,1%).

Unapređena i pristupačnija psihološka podrška pacijentima sa DM u Srbiji bi bila korisna. Premeštanje specijalista unutar zdravstvenog sistema u kriznim situacijama kao što su pandemije trebalo bi pažljivo planirati kako ne bi poremetilo korišćenje usluga zdravstvenog sistema za hronične pacijente poput onih sa dijabetesom.

Ključne reči: upravljanje dijabetesom, korona virus, COVID, anksioznost

Effect of COVID-19 on diabetes patients in Serbia: a cross-sectional survey

Milana M. Vuković¹, Jelena N. Jovičić Bata¹, Mladena N. Lalić-Popović^{1,2}, Nemanja B. Todorović¹, Dunja M. Vesković^{3,4}

¹ Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

² Center for Medical and Pharmaceutical Investigations and Quality Control (CEMPHC), Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

³ Clinic of Dermatovenereology Diseases, Clinical Centre of Vojvodina, Novi Sad, Serbia

⁴ Department of Dermatovenereology Diseases, Faculty of Medicine Novi Sad, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Diabetes mellitus (DM) is a significant public health challenge in Serbia and worldwide, with the potentially increased vulnerability of DM patients during the coronavirus pandemic being often discussed.

In order to analyse some of the effects of COVID-19 on DM patients in Serbia, an online, observational, cross-sectional survey was conducted in February 2022. It included 422 adult diabetes type 1 and type 2 patients residing in Serbia.

Around half of the respondents had COVID-19 (54.0%). In total, 37.2% felt anxious about COVID-19 (answering either with “yes, somewhat” or “yes, very” on the 5-point Likert Scale). Women felt more anxious than men ($p < 0.001$). There was no statistically significant difference in self-perceived anxiety between different age groups. Many participants (43.1%) stated they did not undergo the necessary medical examinations during 2021 as in previous years. The majority reported experiencing a lack of access to medical care within the healthcare system (76.9%), precisely due to the system’s failure to schedule an examination by a specialist (46.4%), delayed/cancelled examination by a specialist (29.9%), and the system’s inability to schedule an examination by a general practitioner (23.2%), delayed/cancelled surgery (6.2%) and other (7.1%).

Improved and more accessible psychological support for DM patients in Serbia would be beneficial. Relocation of specialists within the healthcare system in cases of emergency such as the pandemic, should be carefully planned in order not to disrupt the utilisation of services for chronic patients such as those with diabetes.

Key words: diabetes management, corona virus, COVID, anxiety